

Irgashev Toxir Anvarovich

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston milliy universiteti
harbiy tayyorgarlik oʻquv markazi oʻqituvchisi

Ziyaviddinov Zafar Zoirovich

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston milliy universiteti
harbiy tayyorgarlik oʻquv markazi oʻqituvchisi

MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKILLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEKANIZMLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada milliy oʻzlikni anglash, milliy gʻurur, milliy qiyofa, milliy xarakter kabi jihatlarning shaxs mafkuraviy immuniteti shakllanishidagi oʻrni haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, maqolada mafkuraviy immunitetning tarkibiy qismi asosini tashkil qiluvchi insonparvar gʻoyalar, eʼtiqod, oʻzini-oʻzi qaror toptirish kabi jihatlarga psixologik yondashuvlar haqida fikrlar bayon etilgan.

Tayanch iboralar: gʻoya, mafkura, immunitet, psixologiya, tarbiya masalalari.

Иргашев Тохир Анварович

Преподаватель учебного центра военной подготовки
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Зиявиддинов Зафар Зоирович

Преподаватель учебного центра военной подготовки
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется проблема роли национального самосознания, национальной гордости, национального облика, национального характера, которые считаются элементами психологических механизмов формирования идеологического иммунитета личности. Также в статье автором высказываются мнения о психологических подходах к таким качествам личности, как гуманные идеи, вера, самоутверждение, которые являются структурной основой идеологического иммунитета.

Ключевые слова: идея, идеология, иммунитет, психология, вопросы воспитания, межличностные отношения.

Irgashev Tahir Anvarovich

Teacher of the Military Training Center
Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan
Ziyaviddinov Zafar Zoirovich
Teacher of the Military Training Center
Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan

PSYCHOLOGICAL MECHANISM OF IDEOLOGICAL IMMUNITY DEVELOPMENT

ANNONTATION

In the article is investigated the role of national personality, national pride, character, shape in developing ideological immunity of person. As well the consistence of ideological immunity the humanistic ideas, faith are described in the article.

Key words: idea, ideology, immunity, psychology, upbringing, relationship between persons.

Mustaqillik yillarida shakllanish yoʻliga kirgan milliy istiqlol mafkurasi xalqimizning asriy anʼana va qadriyatlari, milliy oʻzligimizni oʻzida mujassamlashtirib, ularni umuminsoniy qadriyatlar, dunyo sivilizatsiyasi yutuqlari hamda ilgʻor, taraqqiyparvar gʻoyalar bilan boyitib, mamlakatimiz oldiga qoʻygan ezgumaqsad va vazifalarni aniq-ravshan aks ettiradi.

Milliy istiqlol mafkurasi vositasida har bir Vatandoshimiz biz qanday jamiyat, davlat, tuzum barpo etmoqdamiz, uning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-maʼnaviy asoslari nimalardan iborat, degan savollarga javob topa oladilar va olmoqdalar ham.

Jahon tarixida har bir xalqning avvalo maʼnaviy birlashuvi, milliy gʻoyasi bilan yuksalganini koʻrish mumkin. Bugun yangi hayot qurish, rivojlangan davlatlar qatoriga chiqish yoʻlidan borayotgan Oʻzbekistonda ham milliy gʻoya masalasi juda muhim ahamiyatga ega.

2021yil 19 yanvar kuni maʼnaviy-maʼrifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirishga bagʻishlangan yigʻilishda “Biz yaratayotgan yangi Oʻzbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm gʻoyasi boʻladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan. Agar jamiyat hayotning tanasi iqtisodiyot boʻlsa, uning joni va ruhi maʼnaviyatdir. Biz yangi Oʻzbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi — bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi — ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli maʼnaviyat” - deb takidlab oʻtdi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev.

Darhaqiqat, hayotimizning barcha sohalarida amalga oshirilayotgan keng koʻlamli islohotlarning samaradorligi avvalo xalq maʼnaviyatining tiklanishi, boy tarixiy merosimizning chuqur oʻrganilishi, anʼana va urf-odatlarimizning saqlanishi, madaniyat va

san'at, fan va ta'lim rivoji, eng muhimi, jamiyat tafakkurining o'zgarishi va yuksalishi bilan uzviy bog'liqdir.

Shu boisdan ham, o'z haq-huquqini taniydigan, o'z kuchi va imkoniyatlariga tayanadigan, yon-atrofida sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga mustaqil yondasha oladigan, ayni zamonda shaxsiy manfaatlarini mamlakat va xalq manfaatlariga bilan uyg'un holda ko'radigan, har jihatdan barkamol insonlarni tarbiyalash vazifasi istiqloq yillarida biz uchun hal qiluvchi masalaga aylandi.

Afsuski yillar o'z hukmini o'tkazishi bejiz emas, bugungi tezkor zamonda ruhiyatimizda o'zgarish sezildi, hayotimizga internet, telefon, turli xil yot g'oyalar, buzg'unchi mafkuralar soya sola boshladi.

Bugun dunyoda manfaatlar to'qnashuvi kuchaymoqda. Insoniyat uchun beqiyos yangi imkoniyatlar bilan birga kutilmagan muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Milliy o'zlik va ma'naviy qadriyatlarga qarshi tahdid va xatarlar tobora ortmoqda.

Shu bois xalqimiz irodasi bilan tanlab olingan va o'zimizga mos rivojlanish – ijtimoiy larzalarsiz, inqilobiy sakrashlarsiz, tadrijiy tarzda olg'a borishni taqozo etadigan yo'ldir. Milliy istiqloq g'oyasi ana shu yo'lda fuqarolarni birlashtiradi, yakdil va hamfikir bo'lishlariga xizmat qiladi. Jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlarini qat'iy belgilab olib, asosiy kuch va imkoniyatlarni bir joyga to'plab, avvalo ana shu ustuvor yo'nalishlar bo'yicha taraqqiyotni ta'minlash, islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish orqali bozor munosabatlariga asoslangan demokratik odil jamiyat barpo etish O'zbekiston tanlagan yo'lning ma'no-mazmunini tashkil etadi. Tanlab olingan bu yo'l hamda unga xos milliy istiqloq g'oyasining strategik maqsadlari jamiyat hayotining barcha sohalari, jumladan, psixologiyaga daxldor bo'lgan qator dolzarb vazifalarni amalga oshirishni taqozo etadi.

Shunday o'ta dolzarb hayotiy vazifalardan biri – barkamol rivojlangan shaxsni tarbiyalashdir. Bu borada pedagog-psixologlar, qolaversa, jamiyatning har bir a'zosiga katta mas'uliyat yuklatiladi. Zero, ta'lim-tarbiya bu faqatgina ota-ona yoki murabbiylar ishi emas, balki o'z kelajagiga befarq bo'lmagan, buyuk maqsadlar sari intilayotgan bunyodkor insonlar ishidir, deb bilamiz.

Ma'lumki, bugungi kun rivojlangan axborot texnologiyalar asri hisoblanadi. Ya'ni, yoshlarimiz hududiy hamda mazmun jihatidan cheklanmagan axborotdan foydalanish imkoniyatiga egadirlar. Ammo umuminsoniy qadriyatlarga da'vat etuvchi, taraqqiyotga undovchi ma'lumotlar bilan birgalikda hayotimizga tajovuzkor, g'arazli hamda vayronkor g'oyalar kirib kelishi ehtimoli doimo kuchayib borayotganligi hammamizga kunday ravshan.

Shunday vaziyatda yoshlar ongini buzg'unchi g'oya va mafkuralardan asrash, yaxshilik va yomonlik, oq-qorani farqlashga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi.

Haqiqatan ham, dunyoda sodir bo'layotgan iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy qolaversa harbiy siyosiy voqealar insonlarning ruhiy olamiga ko'proq e'tibor berishni taqozo etmoqda.

Hamma davlatlarda va hamma zamonlarda ham ijtimoiy omillar, jumladan, g'oyaviy tamoyillar jamiyat a'zolariga ruhiy oziqa, ma'naviy madad bo'lishga da'vat etgan. Bu qadriyatlarning mazmun-mohiyati haqida chuqur tasavvurlar shakllantirilsa, yosh avlod ongi, tarbiyasi, ularning dunyoqarashi va turmush tarzida jiddiy ijobiy o'zgarishlar yasash mumkin.

Qolaversa, milliy istiqlol g'oyasi jamiyatning ma'naviy-psixologik taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etmokda.

Mafkuraviy immunitetni rivojlantirish muhim psixologik masala sifatida e'tirof etilayotgan bugungi kunda, ayniqsa, shaxslarda mafkuraviy immunitet shakllanishiga xizmat qiladigan psixologik mexanizmlarni o'rganishimiz, bu mexanizmlarning tarkibiy qismi hisoblanmish milliy g'urur, milliy o'z-o'zini anglash, milliy ong singari yuksak insoniy fazilatlarining shakllanishi zamonaviy yo'llari va barqarorlashishiga xizmat qiluvchi jihatlarni tadqiq qilishimiz ayni muddaodir.

Shu maqsadda shaxslarda, alohida e'tibor o'sib ulg'ayib kelayotgan yoshlarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlarini o'rganish va tahlil qilish tadqiqotimizning maqsadi sifatida belgilandi. Ularni quyidagicha tasniflash mumkin:

- shaxslarda mafkuraviy immunitet shakllanishida muhim ahamiyatga molik psixologik omillar xususiyatlarini o'rganishda asos bo'luvchi psixologik mexanizmlarni ilmiy-nazariy jihatdan qiyosiy va tahliliy xususiyatlarini tadqiq qilish;
- shaxslarda mafkuraviy immunitet shakllanishida psixologik bilim, ko'nikma, ustanovka va motivlar rolini aniqlash;
- shaxslarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlari bilan bog'liq empirik ma'lumotlar to'plash va uning natijalarini tegishli psixologik mezonlar asosida tahlil qilish;
- shaxslarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlariga taalluqli konsepsiyani ishlab chiqish va uni amaliyotga tatbiq qilish.

Shaxslarda mafkuraviy immunitetning mavjud holati tahlili ushbu muammoni aynan psixologik jihatdan o'rganishni taqozo etmoqda, binobarin, mafkuraviy immunitetni o'rganish muammosi nafaqat psixologiya fani taraqqiyoti uchun, balki o'quvchi-yoshlarning o'sib borayotgan ma'naviy ehtiyojlarini o'rganish va milliy istiqlol g'oyasiga nisbatan ularda qiziqish hamda ijobiy munosabatni shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Psixologik nuqtai nazardan g'oya inson hayotidagi o'rni va ahamiyatiga ko'ra juda muhim hisoblanadi. Inson o'zi g'oyalarni yaratadi, ulardan kuch-quvvat oladi. O'zi yaratgan g'oyalar insonning ongi va shuuri, tafakkuri va e'tiqodini egallab, uning sohibiga aylanadi. Yuksak insonparvar g'oyalar odamlarni olijanob maqsadlar sari yetaklaydi.

Bizning tadqiqotimizda ham g'oyalari aniq va sog'lom yetuk va insonparvar, e'tiqodi butun, qadriyatlari yuksak shaxslarni bugungi o'ta tezkor globallashuv muhiti uchun zarurligi va ular kelajak avlod uchun shaxsiy ma'naviy namuna bo'lishlari, shu asosida har qanday yot g'oyalarga qarshi kurashuvchan mafkuraviy immuniteti barqaror shakllangan shaxslarni tarbiyalash masalasiga psixologik jihatdan yondashilgan.

Insoniyat taraqqiyotga intilar ekan, unda bunyodkorlik hissi mavjud ekan, ilg'or g'oyalar dunyoga kelaveradi. Bosqinchilik, talonchilik intilishlari buzg'unchilik g'oyalari ta'sirida yuzaga chiqadi. Shu boisdan ham bunday zararli g'oyalarga qarshi kurashga doimo tayyor turish, yot g'oya va mafkuralardan ogoh bo'lish har jihatdan hayotiy zarurat bo'lib qolmoqda.

Mamlakatimizning ko'p millatli xalqi ongida «O'zbekiston – yagona Vatan» degan tushunchani qaror toptirishning psixologik mohiyati milliy istiqlol mafkurasining muhim vazifalaridan biridir. Bunda «Yagona Vatan» g'oyasi o'zining tub mohiyati bilan milliy mustaqilligimizga putur yetkazadigan mahalliychilik, oshna-og'aynigarchilik illatlarini tag-tomiri bilan yo'qotish, yurtimizda yashayotgan turli xalq va millat vakillarida yagona vatan farzandi ekanligi bilan faxrlanish tuyg'usini tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Milliy istiqlol mafkurasi donishmand xalqimizning «kuch – birlikda», «birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar» kabi maqol va hikmatli so'zlarining mohiyat va mazmunini teranroq anglashga yordam beradi, shaxslarda vatanparvarlik, insonparvarlik, qonunni hurmat qilish, el-yurt xizmati uchun doimo shay turish, iymon-e'tiqodli, insof-diyonatli, saxiy va halol bo'lish kabi olijanob fazilatlarini tarbiyalaydi.

Vatanning sajdagoh singari muqaddasligini teran anglash, fidokorona mehnati bilan rizq-ro'z bunyodkori bo'lgan zahmatkash xalq, ona-zamin, tarix va madaniy meros, ajdodlar merosiga hurmat hissini tarbiyalaydi. Vatan ravnaqi, el-yurt tinchligi va xalq farovonligi uchun fidoyilik iymon-e'tiqodli ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan buyuk merosdir.

Mafkuraviy ta'sirning yana bir muhim xususiyati borki, u ham bo'lsa, muayyan qarashlar tizimini birdan, bir vaqtning o'zida ifoda etishga intilmaslik. Chunki psixologik jihatdan qaralganda oddiy tinglovchi ayrim-alohida fikrlar orqali o'sha mafkuraviy tizimning tub mohiyatini anglab olishi mumkin.

Biz tadqiqotimiz davomida mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlaridan biri hisoblangan shaxslardagi ezgu g'oya va e'tiqodni shakllantiruvchi omillar haqida ham ma'lumotlarni psixologik jihatdan tahlil qildik. Inson e'tiqodsiz,

g'oyasiz, fikrlashsiz yasholmaydi. Shaxs va uning e'tiqodi masalasi muhim muammolardan biri bo'lib, uning shakllanishi mohiyatan ijti moyi-psixologik omillarga bevosita bog'liq deb qaraladi. Bu masalaga e'tiborning ortib borayotgani boisi shundaki, shaxsdagi mafkuraviy immunitet shakllanishida undagi ezgu g'oya va iymon-e'tiqod muhim ahamiyat kasb etadi. Agar biz yoshlarimizda bolalikdan boshlab sog'lom e'tiqod va yuksak dunyoqarashni shakl lantira olsak, ular kuchli, barqaror mafkuraviy immunitetga ega, ma'naviyati boy, mustaqil fikrli va olijanob shaxslar bo'lib kamolga yetadi. Shu ma'noda, shaxs e'tiqodi undagi shunday barqaror va teran fikr, tasavvurlar, bilimlar majmuiki, mafkuraviy dunyoqarash hamda milliy g'oyalar aslida ana shunday e'tiq odlar asosida shakllanadi.

Shaxs ma'naviyatini belgilovchi boshqa ko'plab psixologik birliklardan farqli o'laroq, e'tiqod va dunyoqarash nisbatan barqaror va uyg'un bo'lib, uni osonlikcha, tez fursatda o'zgart irib bo'lmaydi. Shuning uchun uning tabiatini o'rganish uning o'zgarishiga ta'sir ko'rsatish omillarini aniqlash masalasi bilan bevosita bog'liqdir.

Shaxs kamoloti jarayonida uning turli ziddiyatlar va zararli e'tiqodlarga berilish holati ham kuzatiladi. Masalan, psixologiyada etnik ziddiyatlar hamda diniy e'tiqodlar shakllanishi va o'zgarishiga katta e'tibor berib, ushbu jarayonga xos umumiy konuniyatlarni tadqiq va tahlil qilish umumiy psixologiya, etnopsixologiya, shaxslararo munosabatlar psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya, ochiq axborot tizimlarida axboriy psixologik xavfsizlik kabi psixologiya sohalarining asosiy o'rganish predmeti hisoblanadi. Masalan, psixologiya fanlari doktori, professor E.G'oziev o'zining «Psixologiya metodologiyasi» deb nomlangan o'quv qo'llanmasida etiqodning shakllanishi, shaxslarni e'tiqodga nisbatan munosabatlarining shakllanish ierarxiyasi, shaxslar mafkurasining namoyon bo'lishi kabi tushunchalarni ilmiy tahlil qiladi.

Shaxslarda e'tiqod shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillarni quyidagicha tasniflash mumkin:

- shaxsning psixologik jihatdan o'zligini anglaganlik darajasi;
- shaxsning individual psixologik xususiyatlari;
- shaxsning ideal muhitlari;
- ta'sir ko'rsatuvchi manba – shaxs yoki guruh, boshqacha qilib aytganda, kommunikatorlar;
- ta'sir mazmuni yoki ma'lumotlar;
- ta'sir vositasi yoki ma'lumot yetkazuvchi tarmoqlar;
- ta'sirni qabul qiluvchi yoki auditoriya.

Xullas, mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlarini tadqiq qilganimizda insoniyat tarixi xilma-xil g'oya va mafkuralarning vujudga kelishi, amaliyoti, birbiri bilan munosabatidan iborat uzluksiz jarayon ekanligiga guvoh bo'lamiz. Bu jarayonda turli g'oyalar u yoki bu kuchlarga xizmat qilishi, o'ziga ishongan kishilarni qanday maqsadlar tomon yetaklashiga qarab bir-biridan farqlanadi. Ezgu maqsadlarga xizmat qiladigan mafkuralarga bunyodkor g'oyalar asos bo'lsa, vayronkor g'oyalarga

tayangan mafkuralar xalqlar va davlatlarni tanazzulga yetaklaydi, odamlar uchun son-sanoqsiz kulfatlar keltiradi. Bu esa, o'z navbatida, g'oyaviy jarayonlar tarixini o'rganish, ular zamiridagi mazmun-mohiyatni bilib olishni zaruriyatga aylantiradi.

Shunday qilib, shaxslarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlarini o'rganish orqali yosh avlod qalbiga milliy g'urur, milliy o'z-o'zini anglash, milliy ong kabi yuksak insoniy fazilatlarni singdirish uchun g'oyaviy chiniqtirishning ayrim psixologik mexanizmlarini maxsus tadqiqot predmeti sifatida o'rganish va tadqiq qilish bugungi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanishiga guvoh bo'lamiz.

Zero, shaxslarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlarini o'rganish muammosi nafaqat psixologiya fani taraqqiyoti uchun, balki o'quvchi-yoshlarning o'sib borayotgan ma'naviy ehtiyojlarini o'rganish va milliy istiqlol g'oyasiga nisbatan ularda yuksak qiziqish hamda ijobiy munosabatni shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Milliy istiqlol g'oyasini yoshlar ongiga singdirishning psixologik yo'llari, ularda kuchli, barqaror va sog'lom mafkuraviy immunitetni hosil qilish juda ham muhim davr talabi ekanligini tushungan va to'g'ri anglagan holda tadqiqotlarni kuchaytirishimiz maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonni amalga oshirishda har bir kishining faolligi, fidoyiligi, o'z burchini mas'uliyat bilan ado etishi talab qilinadi. Uning amalga oshirilishi esa bugungi globallashuv davrida yoshlarimiz ongini zaharlovchi ta'sirlarga nisbatan mafkuraviy immunitetni barqarorlashtirish va shu asosida ma'naviyati yuksak, o'z tarixi, o'tmishi, milliy istiqlol yo'lini bilgan, milliy iftixor hissini anglagan, milliy qadriyatlariga sodiq, milliy urf-odatlarini hurmat qiladigan, milliy an'analarini kelajak avlodga yetkazishga qodir, ijtimoiy me'yorlarga yuksak hurmat bildiradigan barkamol shaxsni tarbiyalashni taqozo qiladi.

Shaxs ma'naviy yetukligining asosiy mezoni o'zi mansub bo'lgan millat va xalq tomonidan erishilgan yutuqlarni o'zlashtira olish, ulardan faxrlanish, shuningdek, millat taraqqiyoti va Vatan ravnaqi yo'lida mehnat qilish, kurashishda namoyon bo'ladi. Ta'lim tizimida mafkuraviy immuniteti shakllangan shaxslar ma'lum muddatdan so'ng faol ijtimoiy mehnat hamda yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash jarayonida ishtirok eta boshlaydilar. Bu esa ma'naviyintellektual jihatdan yetuk mutaxassisning yaratuvchanlik, g'ayrat, shijoat, fidoyilik, o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilish ko'nikmalariga ega bo'lishini taqozo etadi.

Yot g'oyalardan saqlanish, milliy madaniyatni saqlab qolish uchun yoshlarning yuksak darajadagi barqaror mafkuraviy immunitetga ega bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Shaxslarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlari masalasining zamonaviy psixologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri ekanligini amalga oshirilgan tadqiqot natijalari yaqqol tasdiqlamoqda. Zero, bir tuzumdan ikkinchisiga o'tish,

taraqqiyotning yangi bosqichiga ko'tarilish hamma vaqt, har qanday jamiyat a'zolari, ayniqsa, yoshlarning o'zligi, o'tmishi va bugunini chuqur anglash, shunga asosan, kelajagini belgilashga undaydi. Bunday sharoitda barqaror mafkuraviy immunitet bilan qurollangan, o'zligini to'g'ri qaror toptira olgan, o'zligini anglab yetgan barkamol yoshlarni tarbiyalab yetishtirish XXI asr psixologiyasining asosiy vazifasi bo'lib qolmoqda.

Bu vazifani muvaffaqiyatli hal qilish shu jamiyatda yashayotgan barcha insonlarning hamda har bir soha vakllarining mafkuraviy immunitet shakllanishiga qo'shayotgan xizmat imkoniyatlari, bu sohada ziddiyatlarni bartaraf etish yo'llari, shakl, usul va metodlari bilan qurollangan bo'lishini taqozo qiladi. Shuning uchun ham kuzatishlarimiz natijasida yoshlarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlari mazmuni, vosita, shakl, usul va metodlarini belgilash, bu sohada mavjud bo'lgan tarixiy tajribalarni umumlashtirish nihoyatda dolzarb ekanligiga ishonch hosil qildik.

Yoshlarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlarining asosiy vazifalaridan biri – ular o'rtasida keng ko'lamlı yuksak psixologik ta'sir kuchiga ega ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish asosida ularda yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlar, jumladan, barqaror mafkuraviy immunitet shakllantirish yo'lidagi barcha imkoniyatlardan samarali, unumli foydalanish hisoblanadi.

Shaxslarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlarining asosiy omillaridan biri shaxslararo munosabatlarni vujudga keltiruvchi ko'pqirrali faoliyatdir. Mafkuraviy immunitet tarbiyasi yoshlarning maqsadga muvofiq tashkil qilingan amaliy faoliyat shakli deb tushunilishi shaxsning o'zligini anglash, milliy g'ururlanish, milliy iftixor tuyg'usining psixologik omillarini aniqlash zaruratini tug'dirdi.

Shaxslarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishni ilk bolalik yoshidan boshlash maqsadga muvofiqdir. Yoshlarda mafkuraviy immunitet shakllanishi chog'ida barqaror ideallarni shakllantirish, hayotiy maqsadlarni belgilash uchun qulay ob'ektiv va sub'ektiv omillar yuzaga keladi. Ularda xalqning o'tmishi, yutuqlarini bilish, bugungi kunda o'z o'rni, mavqei va milliy mansubligini chuqur anglab olishga intilish kuchayadi. Oqibatda yoshlarimizda milliy madaniyat yutuqlarini o'rganishga bo'lgan qiziqish ortadi.

Mafkuraviy immunitet shakllanishida yoshlarning hissiyotida sodir bo'ladigan o'zgarishlar ulardagi milliy o'zlikni anglash, milliy g'urur, milliy iftixor ko'nikmalarini shakllantirishning muhim sub'ektiv omillaridir. Bundan tashqari, yoshlarda mafkuraviy immunitetning barqaror shakllanishida milliy mansubligiga hurmat, unda millatning yutuqlaridan g'ururlanish ko'nikmalarini shakllantirish, o'z ustida ishlashga rag'bat uyg'otish, mustaqil ta'lim olishga intilishni shakllantirish va yo'naltirish kabi qator sub'ektiv-psixologik omillar ham mavjudki, ularni uyg'unlashtirish va ko'zlangan maqsadga yo'naltirish tarbiyaviy ish samaradorligini belgilaydi, psixologik ta'simi kuchaytiradi.

Yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishda psixologik sharoit-sharoitlar va omillarning ahamiyati katta. Barkamol avlod tarbiyalashda sog‘lom muhit, yoshlar va pedagoglarning umumiy fikri, uning shakllanganlik darajasi, o‘zaro yordam, jamoa nazorati va hokazolar yoshlarda mafkuraviy immunitetning barqaror shakllanishida samarali psixologik ta’sir ko‘rsatishi, uning yo‘nalishini belgilab berishi mumkin.

Shaxslarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik muhim omillaridan yana biri mazkur sohada oila, ta’lim muassasasi va mahalla hamkorligining ta’siridir. Shu sababli bu uch tarbiya sub’ektining mazkur sohadagi pedagogik maqsadlarini uyg‘unlashtirish va yagona tizimga keltirish yoshlarda barqaror mafkuraviy immunitetni shakllantirishga samarali ta’sir ko‘rsatadi.

Oila, ayniqsa, mahallaning mafkuraviy immunitetni tarbiyalashdagi ta’siri alohida ahamiyatga ega. Shaxslarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik shakl va usullari turlituman bo‘lib, pedagoglar ulardan o‘z ish uslubiga moslarini tanlab olishlari maqsadga muvofiq. Mafkuraviy immunitetni barqaror shakllanganlik darajasini aniqlashda kuzatish, tahlil qilish, yoshlarda mafkuraviy immunitet shakllanganlik darajasini belgilash, individual psixologik yondashuv, baholash, rag‘batlantirish va hokazolar samarali usullar sanaladi. Shaxslarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlari yuzasidan auditoriyadan tashqarida ham keng imkoniyatlar mavjud. Suhbat, bahs-munozara, badiiy kecha va anjumanlarni rejali tarzda uyushtirish, sayohatlarni tashkil qilishda mazkur vazifa yechimiga bevosita yondashilsa (muayyan mavzu doirasida o‘tkazilsa), to‘garaklar, sport mashg‘ulotlari, musobaqalar, ko‘rik-tanlovlar, ijtimoiy foydali mehnat va boshqa faoliyat turlarida ta’lim-tarbiyaviy maqsadlarni uyg‘unlashtirgan holda amalga oshirish mumkin. Shaxslarda mafkuraviy immunitetni barqaror shakllantirish vositalari ichida asosiy o‘rinlardan biri shaxsning o‘zligini to‘g‘ri qaror toptira olganligi, o‘zligini anglaganlik darajasi, o‘z ustida ishlash, mustaqil bilim olishi, mustaqil fikrlay olishidan iboratdir.

Xulosa o‘rnida quyidagilarni keltirish mumkin:

- ta’lim tizimida o‘qitilishi yo‘lga qo‘yilgan o‘quv fanlari, ayniqsa, ijtimoiy va gumanitar fanlar bo‘yicha yaratilayotgan yangi avlod o‘quv adabiyotlari (o‘quv dasturlari, darsliklar, o‘quv va metodik qo‘llanmalar) mazmunida shaxslarda mafkuraviy immunitetni shakllantiruvchi materiallarning yanada chuqurroq o‘rin olishiga e’tibor qaratish;

-O‘zbekiston Respublikasining Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Madaniyat va sport ishlari vazirligi, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy g‘oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi, Respublika Ma’naviyat targ‘iboti va «Ijtimoiy fikr» markazlari, O‘zR FA qoshidagi institutlar, O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi, «O‘zbeknavo» birlashmasi, «O‘zbekkino» milliy agentligi, «Vatanparvar» tashkiloti, shuningdek, Respublika xayriya jamg‘armalari, davlat va nodavlat tashkilotlar o‘rtasida amaliy hamkorlikni kuchaytirish asosida yoshlarda

mafkuraviy immunitetni barqaror shakllantirishning falsafiy, psixologik, pedagogik va ijtimoiy omillarini keng ko'lamda tadqiq etish;

- mavjud imkoniyatdan kelib chiqqan holda yoshlarda zamonaviy uslublar asosida mafkuraviy immunitetni shakllantirishga oid adabiyotlarni yaratish bo'yicha tanlov o'tkazish;

- xorijiy mamlakatlar hamda respublika ta'lim tizimida yoshlarda uzluksiz ravishda mafkuraviy immunitet barqarorlashuvining shakllanishi borasida qo'lga kiritilgan tajribalarni o'rganish, ularni umumlashtirish hamda ommalashtirish chora-tadbirlarini belgilash va uni amaliyotga tatbiq qilish;

- yoshlarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlarini o'rganishga imkon beruvchi o'quv mashg'ulotlari va tarbiyaviy tadbirlar (muzeylar faoliyati bilan tanishish, tarixiy obidalar hamda me'moriy yodgorliklarni o'rganish, ma'naviyat g'oyalari o'zida ifoda etgan san'at asarlari (milliy kino, teatr, qo'shiqchilik, haykaltaroshlik, milliy hunarmandchilik namunalari va sirk tomoshalarining g'oyaviy mazmunini anglashga yo'naltirilgan tadbirlar)ning amalga oshirilishiga e'tiborni qaratish;

- yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish jarayonida ta'lim tizimidagi ijtimoiy va gumanitar fanlar (Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari, ijtimoiy psixologiya, ochiq axborot tizimida axboriy psixologik xavfsizlik, etnopsixologiya, O'zbekiston tarixi, klassik adabiyot, zamonaviy o'zbek adabiyoti, xalq amaliy san'ati, milliy qo'shiqchilik, pedagogika, falsafa, madaniyat tarixi, etika, estetika, din tarixi va boshqa) kafedralarining imkoniyatlaridan samarali foydalanish chora-tadbirlarini belgilash;

- ta'lim muassasalari miqyosida, shuningdek, ta'lim muassasalari o'rtasida «Ommaviy madaniyatning inson ma'naviyatiga ta'siri» mavzusidagi ko'rik-tanlov hamda «Mafkuraviy tahdidlarni bartaraf qilaylik» mavzusidagi ijodiy ishlar tanlovini tashkil etish;

- o'quv fanlarining psixologik imkoniyatlari va o'ziga xos xususiyatlariga tayangan holda yoshlarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik mexanizmlari jarayoni monitoringini olib borish;

- ta'lim tizimida yoshlarda mafkuraviy immunitetni barqaror shakllantiruvchi xususiyatga imkon beruvchi doimiy harakatdagi psixologik seminar-treninglar faoliyatini yo'lga qo'yish;

- ta'lim muassasalari rejalarida uzluksiz tarzda yoshlar mafkuraviy immunitetining barqaror shakllanishiga xizmat qiladigan tadbirlar majmuasini kuchaytirish;

- ommaviy axborot vositalarida (televidenie, radio, matbuot) shaxslarda mafkuraviy immunitetning barqaror shakllanishining psixologik mexanizmlari, yot g'oyalarga qarshi tura olishning psixologik yo'llari, ommaviy madaniyatning inson ma'naviyatini tanazzulga olib kelishi ijtimoiy-psixologik kutilmasi, ochiq va yashirin mafkuraviy tahdidlarga qarshi

yoshlarimizni tayyorlashning psixologik xususiyatlari kabi holatlarning pedagogik, psixologik korreksiyasiga yordam beruvchi materiallarning doimiy ravishda berib borilishiga erishish.

Iqtiboslar/Сноски/:References

- 1.2021yil 19yanvar kuni ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirishga bag'ishlangan yig'ilish materiallari. Gazeta uz.
- 2.Ma'naviyat asosiy tushunchalar izoxli lug'ati. –T. 2016
- 3.Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. T.: «Ma'naviyat», 2008.
- 4.O'raev J.N. Mafkuraviy immunitet. – T.: «Ma'naviyat», 2001.
- 5.Karimova V., Umarov A., Qur'onov M. Milliy istiqlol g'oyasini xalqimiz ongiga singdirish omillari va vositalari. – T.: «Yangi asr avlodi», 2001.
- 6.Otamurotov S., Mamashokirov S., Xolbekov A. Markaziy Osiyo: g'oyaviy jarayonlar va mafkuraviy tahdidlar. – T.: «Yangi asr avlodi», 2001.
- 7.Choriev A., Mansurov A. G'oya, tarix va milliy tafakkur. – T.: «Yangi asr avlodi», 2002.
- 8.G'oyibnazarov Sh. Ommaviy madaniyat. – T.: «O'zbekiston», 2012.
- 9.G'oziev E.G'. Psixologiya metodologiyasi. O'quv qo'llanma. – T.: «Noshir», 2013.
10. Aminjonov K., Irgashev T., Soliev B. Tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar uslubi . Darslik.- T.: O'MU HTO'M 2022.